

Libertad académica y la difusión de opiniones basadas en investigaciones académicas: una visión de los estándares internacionales de derechos humanos¹

*Ricardo Villalobos Fontalvo*²

*David Gómez Gamboa*³

*Giuseppe Mazzocca*⁴

*Denise Ortega Morán*⁵

Resumen

La presente obra analiza los estándares internacionales en materia de libertad académica y libertad de expresión y opinión, en el marco de las opiniones provenientes de investigaciones académicas y científicas sobre asuntos de interés público, tomando como referencia de estudio el caso de Acción de tutela interpuesta por Fabián Sanabria Sánchez contra Mónica Godoy Ferro, Expediente T-8.157.002 ante la Corte Constitucional de Colombia. En este sentido, se concluye que las opiniones provenientes de investigaciones científicas y académicas se encuentran protegidas por la libertad académica, así como la libertad de expresión y opinión. Asimismo, se concluyó que sobre los profesores universitarios recae la condición de personas de interés público.

Palabras clave: Libertad académica, libertad de expresión, interés público, investigaciones.

Academic freedom and the dissemination of opinions based on academic research: An overview of international human rights standards

Abstract

This work analyzes the international standards on academic freedom and freedom of expression and opinion in the context of views arising from academic and scientific research on matters of public interest, taking as a reference the case of the tutela action filed by Fabián Sanabria Sánchez against Mónica Godoy Ferro, Case T-8.157.002

¹Fecha de admisión: 03-05-2022 Fecha de aceptado: 30-06-2022

La presente obra reseña los contenidos más relevantes del escrito de “*amicus curiae*” presentado en nombre de la Organización No Gubernamental Aula Abierta, ante la Corte Constitucional de Colombia, en el caso: Acción de tutela interpuesta por Fabián Sanabria Sánchez contra Mónica Godoy Ferro, Expediente T-8.157.002 de 2022. Correo electrónico: aulaabiertave@gmail.com

²Abogado. LLM in International Human Rights Law. Organización No Gubernamental Aula Abierta, Maracaibo-Venezuela. Correo electrónico: ricardovillalobos@gmail.com

³Abogado. Doctor en Ciencia Política. Organización No Gubernamental Aula Abierta, Maracaibo-Venezuela. Correo electrónico: dgomezgamboa@gmail.com

⁴Abogado. Especialista en Arbitraje Internacional. Organización No Gubernamental Aula Abierta, Maracaibo-Venezuela. Correo electrónico: glmazzocca@ecija.com

⁵Abogada. Organización No Gubernamental Aula Abierta, Maracaibo-Venezuela. Correo electrónico: dortegamorán@gail.com